

NUTQGA TARTIB, YOZUVGA MA'NO BERUVCHI BELGILAR

Shahzoda Sobitova

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU 3-bosqich talabasi
shahzodasobitova85@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15463149>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 19-may 2025 yil

KEY WORDS

metod, interaktiv metod, an'anaviy ta'lim metodlari, "aqliy hujum" metodi, "qorbo'ron" metodi, "kichik guruhlardan ishlash" metodi, AKT, nuqta, vergul, tire, ko'pnuqta, so'roq belgisi, undov belgisi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada o'zbek tilida punktuatsiyani o'qitish metodlari va metodik tavsiyalar xususida so'z boradi. Mavzu doirasida o'quvchilarning tinish belgilari bo'yicha bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishda foydalaniladigan zamonaviy yondashuvlar, interfaol metodlar va bir qator ijodiy masalalar yoritilgan. Maqola umumta'lim maktablarida o'zbek tili darslarini samarali tashkil etish va o'quvchilarning yozma nutq madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan

Ma'lumki, nutqning og'zaki va yozma shakllari mavjud bo'lib, og'zaki nutqda suhbatdoshimizning kayfiyatini, nimani ifoda etishini, qanday hissiyotlarni his qilganligini uning nutqidagi innotatsiyalar orqali oson aniqlashtiramiz. Lekin yozma nutqda bularning hammasini qanday ifodalash mumkin? Bunda mazkur ifodalarning barchasini yozma nutqda shakllantirish uchun tinish belgilari maydonga chiqadi. Tinish belgilari yozuvda fikrni aniq va ravon ifodalash, o'quvchining matni to'g'ri tushunishi uchun kerak. Ular og'zaki nutqdagi pauza, ohang, va talaffuzdagi o'zgarishlarni yozuvda ifodalaydi. Shuning uchun ham tinish belgilarining ma'nosi, xususiyatlari va ishlatilishini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o'rinda tinish belgilarining yaratilish tarixiga qisqacha to'xtalib o'tsak, Tilshunos Sergey Bulich "Efron va Brokgauzning ensiklopedik¹ lug'ati"da yozganidek, birinchi tinish belgisi qadimgi Yunonistonda paydo bo'lgan. Bu belgi nuqta bo'lib, u jummalarni ajratib, paragraflarni belgilab berishga xizmat qilgan. Nuqta chiziqning yuqori qismida, keyin o'rtada, keyin pastki qismida joylashtirilgan. Keyinchalik yunon grammatikalarida boshqa tinish belgilari paydo bo'ldi, ammo ularni joylashtirish qoidalari yo'q edi. Faqat XV asrda italiyalik kitob bosuvchilari Manutsiy aka-ukalar tinish belgilarining sonini qo'shib, ularni muayyan qoidalarga muvofiq tartibga solishni boshladilar² Yozma nutq madaniyatini shakllantirishda punktuatsiya (tinish belgilari)dan to'g'ri foydalanish muhim o'rin tutadi. Tinish belgilarining o'z o'rnida qo'llanilishi matn mazmunining aniqligi, ifoda ravonligi, o'quvchining fikrni to'g'ri anglab olishiga xizmat qiladi. Shuning uchun tinish belgilarini samarador metod va usullardan foydalangan holda o'qitish, shuningdek mazkur metodlarni to'g'ri tanlash hozirda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi.

O'quvchilarda tinish belgilarining qo'llanilish o'rinlari bo'yicha yetarli bilim hosil qilish, gapda ularni tog'ri qo'llash ko'nikmasini shakllantirish, bu orqali mazmunli, izchil va

¹ <https://prussia.online/books/entsiklopedicheskiy-slovar>

² <https://www.nur.kz/family/school/1883394-zacem-nuzny-znaki-prepinania-i-kogda-ih-ispolzovat/>

aniq yozma nutqni o'stirish, tahliliy va ijodiy fikrlash qobiliyatini oshirish punktuatsiyani o'qitishning asosiy maqsadlari hisoblanadi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, turli manbalarda ta'lim berishning har xil metodlari bayon etilgan. An'anaviy ta'lim metodlari sifatida og'zaki, ko'rgazmali, amaliy, kitob bilan ishlash, qoidaviy va boshqa shu kabi metodlar keltirib o'tilgan. Punktuatsiyani o'qitishda qoidaviy yoxud deduktiv metodni samarali metodlardan biri sifatida alohida qayd etish muhim sanaladi. Mazkur metodda o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga dastavval nazariy qoida tushuntiriladi, so'ngra amaliy mashqlar orqali olingan bilimlar mustahkamlanadi. Qoidaviy metodni qo'llashda tinish belgilariga oid diagramma hamda sxemalar shuningdek, jadvallardan foydalanganda o'quvchilarning ongida mavzu nafaqat eshitish balki ko'rish sezgisi orqali yanada mustahkamlanadi. Quyida namuna sifatida sxema keltirib o'tiladi.

(Izoh: 5-sinf ona tili darsligida keltirilgan ma'lumotlar asosida tayyorlandi)

Punktuatsiya bo'limini o'qitishda "aqliy hujum" metodidan foydalanish samarali ahamiyat kasb etadi. "Aqliy hujum" metodi nazariy adabiyotlarda ta'kidlandanidek³, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta'lim usuli bo'lib, unda o'quvchilar muammoni erkin tarzda muhokama qilib, ko'plab fikr va g'oyalarni ilgari suradilar. Mazkur metoddan foydalanish orqali o'quvchilarning erkin fikrlashini rag'batlantirish, har bir o'quvchining faolligini oshirish kabi maqsadlarga erishish bilan bir qatorda o'rtaga tashlangan muammoli vaziyatni ijodiy va jamoaviy yondashuv usuli bilan hal qilish mumkin. Ushbu metodni quyidagi bosqichlarda amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. O'qituvchi tomonidan doskaga deyarli barcha tinish belgilari ishtirok etgan matn yoziladi va topshiriq sifatida guruhga mazkur matnda tushurib qoldirilgan tinish belgilarining o'rnini to'ldirish vazifasi yuklanadi.
2. O'quvchilar har bir gapni o'qigan holda navbatma navbat fikr bildiradilar. Ushbu bosqichda har qanday fikr inobatga olinadi, lekin xato fikrlar tanqid ostiga olinmaydi.
3. O'quvchilar tomonidan bildirilgan fikrlar barchaga tushunarli bo'lishi uchun iloji boricha qayd etib boriladi.
4. Berilgan fikrlar ichidan eng to'g'ri yoki maqbul variant birgalikda tahlil qilingan holda tanlab olinadi.

³ Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: TDPU. 2006 y

5. Bildirilgan fikrlar umumlashtirilib aniq bir yechimga kelinadi va xulosa chiqariladi. **“Aqliy hujum”** metodidan foydalanish orqali o‘quvchilarning jamoada ishlash, o‘z fikrini asoslash, muammoni har taraflama tahlil qilish hamda mustaqil qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarini shakllantirishga erishiladi.

“Kichik guruhlarda ishlash” metodi tinish belgilarini o‘qitishda ijobiy natijalarga erishishga yordam beruvchi muhim metodlar sirasiga kiradi.⁴ Ushbu metod qo‘llanilganda o‘quvchilar uch yoki besh kishilik guruhlariga bo‘linadi. o‘quvchilar guruhda matn ustida ishlash jarayonida tinish belgilarining vazifasi, qo‘llanish qoidalari va ularning gap tuzilishiga ta’siri haqida fikr almashadilar. Har bir guruhga alohida matn yoki jumla beriladi va ular undan tinish belgilarini aniqlab, tahlil qilish, xatolarni to‘g‘rilash kabi vazifalarni bajaradilar. Guruh a‘zolari o‘zaro muhokama qilgan holda yakuniy qarorga keladilar, so‘ngra har bir guruh vakili sinf oldida o‘z qarorlarini asoslab taqdim etadi. **“Kichik guruhlarda ishlash”** metodi guruhlar o‘rtasida ijtimoiy faollik, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bilan bir qatorda javobgarlik tuyg‘usini rivojlantirishga yordam beradi.

“Qor bo‘ron” metodi bugungi kunda eng ko‘p **qo‘llanilayotgan** interaktiv metodlar sirasiga kiradi. Ushbu metod konstruktiv yondashuv asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, o‘quvchilarning fikr almashish va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.⁵ Punktualsiyani o‘qitishda “qor bo‘ron” metodini quyidagicha qo‘llash maqsadga muvofiq:

- O‘qituvchi qog‘ozdan qor parchasi yasab oladi va qor parchasini savol ko‘rinishidagi gap bilan o‘quvchilarga otadi. O‘quvchi qor parchasini ushlab olib berilgan gapda qanday tinish belgilari qo‘llanilganligini tezda aytishi kerak bo‘ladi. Buning uchun o‘quvchilar tinish belgilari bo‘yicha o‘tilgan mavzuni va har bir tinish belgisini qo‘llanishiga oid qoidalarni puxta o‘zlashtirgan bo‘lishi lozim.

Misol: quyidagi gaplarda qanday tinish belgilari qo‘llaniladi?

1. *Shlyapaning nimasi qo‘rqinchli ekan (so‘roq belgisi)*
2. *Ijodim namunasini kattalarga ko‘rsatib qo‘rqinchli emasmi deb so‘radim (vergul, nuqta)*
3. *Iltilmos menga qo‘zichoq chizib ber (ko‘p nuqta, undov)*
4. *Sen qayoqdan uchib kelding bolakay (vergul, so‘roq) va h.k.*

Tinish belgilarini o‘qitishda interaktiv metodlar bilan bir qatorda darsga amaliy-metodik jihatdan yondashish ham lozim. Mashq va topshiriqlar bajarish, xatolar ustida ishlash va boshqalar shular jumlasidandir. Tinish belgilarini to‘g‘ri qo‘llash bo‘yicha yoma mashqlar eng samarali vositalardan biridir. Diktant olingandan so‘ng o‘quvchilar tomonidan matnda uchragan punktuatsion xatolarni birgalikda tahlil qilish va to‘g‘irlash orqali ham qo‘yilgan maqsadga erishish mumkin.

Nafaqat punktuatsiyani o‘qitishda balki butun ta’lim jarayonini tashkil etishda axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Mavzu o‘tib bo‘lingandan so‘ng ular yordamida onlayn testlar (Quizizz, Kahoot, Wordwall platformalari) o‘tkazish o‘quvchilarda darsga bo‘lgan qiziqishni yanada oshiradi. Tinish belgilari bo‘yicha o‘tilgan mavzuni mustahkamlash yuzasidan quyidagi sheriy topishmoqlardan tuzilgan savollardan foydalanish tavsiya etiladi:

So‘ra ham taajjub qil,
Yordam bergum begumon.
“Kim?”, “Nima?”, “Qayerda?” – deb
Izlab qolsang mabodo,
So‘raymi deb o‘tirmay
Qo‘yilaman shu tobda. **(so‘roq belgisi)**

Ko‘chirma gap yozganda
Mendan foydalan, do‘stim.

⁴ Farberman. B.L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar.- T.:2001

⁵ Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: “Moliya” nashriyoti, 2003 y. – 171 b

Buyruq gapda ham men bor,
To'g'ri kam-u ko'stim. (**nuqta**)

Hayrating so'ngidaman
Gohi chap, o'ngidaman.
Yurak to'la hayajon,
Buncha xursand bolajon! (**undov belgisi**)

Men-la nafas rostlaysan.
Ko'chirma gapda borman,
Meni yaxshi taniysan.
Undalmani ajratgum
Undov so'zdan keyin man (**vergul**)

Vazifamiz juft turmoq.
Asar, she'r, qo'shiq nomin
Matnda poylab turmoq.
Ko'chirma gapda ham biz,
Ajratishga ustamiz (**qo'shtirnoq**)

Agar bir gap boshqasin
Mazmunini to'ldirsa,
Yoki bir gap boshqasin
Natijasin bildirsa,
Hozirman o'sha yerda.
Ko'chirma gapdan oldin
Muallifni chorlayman.
Umumlovchi so'zdan so'ng
Mendan foydalan, do'stim (**ikki nuqta**)

Izohlovchi bo'lakni
Bag'rimga yashiraman.
Ko'chirmaning manbayin
Men qo'riqlab turaman.
Asarda remarkalar
Men-la himoyadalar (**qavs**)

Fikring tugallanmasa,
Yetib borgum birpasda.
Ba'zan o'ylasang rosa,
Mulohaza qilsang ham
Mendan foydalan, do'stim,
Xizmatga shayman o'zim (**ko'p nuqta**)

Tilda doim kerakman.
Dialogni boshlayman,
Kirish gapni ovlayman.
Ko'chirma gapda borman,
Muallifga dastyorman (**tire**)

O'quvchilarga berilgan topshiriqlarning har qaysisida ma'lum bir vazifa yuklatilgan bo'lib, bu vazifa orqali ular bilim va ko'nikmaga ega bo'lishadi. Toshkent viloyati Shayxontohur tumani 324-maktabning 5-M sinf o'quvchilari ishtirokida "Qor bo'ron" metodi orqali har bir o'quvchi tinish belgilarni qay daraja o'zlashtirganini tekshirib ko'rdik. Baholashda quyidagi me'zonlarga e'tibor qaratildi:

- O'quvchi gapda qo'llangan tinish belgini To'g'ri aniqlay oldimi?
- Har bir tinish belgisining qo'llanish sababini tushuntira oldimi?
- O'z fikrini to'liq va aniq ifoda eta oldimi?
- Gapni to'g'ri va ravon o'qiy oldimi?

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki umumiy hisobda 6 nafar o'quvchi 100%, 4 nafar o'quvchi 90%, 8 nafar o'quvchi 84 %, 5 nafar o'quvchi 76%, 7 nafar o'quvchi 70 % ko'rsatkichni ko'rsatdi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, punktuatsiyani o'qitishda yagona metoddan foydalanish emas, balki turli yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarur. Qoidabozlikdan ko'ra, faol, tahliliy, amaliy-uslubiy metodlar o'quvchining ongli bilim egallashiga xizmat qiladi. Eng muhimi, o'quvchini dars jarayoniga faol jalb etish va unga erkin fikrlash imkonini yaratishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. -T.: TDPU. 2006 y
2. Farberman. B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar.- T.:2001
3. Mochalova N.M. Maktabning metodik ishini tashkil etishning innovatsion yondashuvlari: O'quv qo'llanma. - Ufa, 2002. - 86 bet Slastenin V.A., Podimova L.S. Pedagogika: innovatsion faoliyat. - M., 1997
4. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. -T.: "Moliya " nashriyoti, 2003 y. – 171 b
5. <https://www.wikipedia.org/>
6. <http://old.natlib.uz:8101/namdu/>
7. <https://prussia.online/books/entsiklopedicheskiy-slovar>
8. <https://www.nur.kz/family/school/1883394-zacem-nuzny-znaki-prepinania-i-kogda-ih-ispolzovat/>

INNOVATIVE
ACADEMY